

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Newsletter mensual

HUVN Investiga

Fecha publicación: 25-10-2024

Número 27

Octubre 2024

Unidad de Gestión y Apoyo a
la Investigación

Hospital Universitario Virgen
de las Nieves – Granada

SUMARIO

NOTICIAS	3
CURSOS DE INTERÉS	5
PREMIOS, BECAS Y TESIS	6
PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS	7
ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS	8
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS	10
ARTÍCULO DEL MES	18
RECURSO DEL MES	20
NUESTROS INVESTIGADORES	21

DATOS DE LA PUBLICACIÓN

Coordinadora:

- Encarnación González Flores

Diseño:

- Encarnación Requena Martínez
- M^a Mar Rodríguez del Águila

Más información:

encarnacion.gonzalez.flores.sspa@juntadeandalucia.es

mmar.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es

ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

Colaboradores:

- Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)
- Ricardo Fernández Valades (Jefe de Sección de Cirugía Pediátrica)
- Cristina López Espada (Jefa de Servicio de Angiología y Cirugía Vasculat)
- Pilar Rodríguez Puente (Técnico Gestión de Proyectos-FIBAO)

¡Cumplimos tres años de newsletter!

Este mes de octubre cumplimos **tres años** desde que comenzamos a editar nuestra **newsletter** mensual. Desde su inicio en 2021 se han ido incorporando nuevas secciones como la del *recurso del mes* o *nuestros investigadores*, manteniéndonos fieles en las restantes.

Desde aquí, **agradecemos** vuestra participación a todos los profesionales que han colaborado de una u otra forma, y os animamos a que sigais haciéndonos partícipes de vuestras aportaciones en las diferentes secciones. Hemos recibido numerosas muestras de agradecimiento que nos alientan a seguir con este proyecto.

Igualmente estamos abiertos a incorporar cualquier sección o contenido que considereis de interés.

¡Gracias a todos por hacerlo posible!

Tres investigadores HUVN entre los más influyentes del mundo

El Hospital ha alcanzado un nuevo hito al posicionar a 3 de sus investigadores entre los más influyentes a nivel global, según la última edición del prestigioso Ranking de Stanford (<https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/7>). Este resultado reafirma el liderazgo científico de la institución y refleja su compromiso con la investigación de excelencia. Los investigadores seleccionados se sitúan dentro del 2% superior de la base de datos Scopus, lo que convierte a este ranking en uno de los más inclusivos a nivel mundial, en comparación con el ranking de Clarivate (Highly Cited Researchers) que abarca al 1% superior. Los tres investigadores son **Trinidad Montero-Vilchez, Salvador Arias-Santiago y Molina-Leyva, Alejandro**, destacando sobre todo dentro del área Dermatology & Venereal Diseases.

V Reunión de Referentes de Investigación HUVN

El próximo **13 de noviembre** a las 13:30 en el **Salón de Actos**, se celebrará la **V Reunión de referentes de investigación** y jefes de Servicio de Unidades Asistenciales. En esta reunión se expondrán los resultados de investigación que ha tenido el hospital durante el pasado año, así como un resumen de las actividades desarrolladas por la UGAI y los resultados de la satisfacción con los servicios que presta esta unidad. Terminaremos con un avance de las acciones a desarrollar para el próximo 2025.

¡Os esperamos!

Actividades formativas

Se encuentra abierto el plazo de las siguientes actividades formativas en investigación:

- Técnicas de inserción y manejo de drenaje torácico. Plazo de solicitud: hasta el 30 de octubre
- Los Gestores de Referencias Bibliográficas. Plazo de solicitud: hasta el 31 de octubre

Las solicitudes se tramitan a través de la plataforma de Formación GESFORMA: <https://huvn.granadasalud.es/gesforma/>

Sesiones de actualización en metodología de la investigación

Desde 2023 la Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación lleva desarrollando estas sesiones en los diferentes servicios asistenciales del hospital, con gran acogida por vuestra parte. Aquellos servicios que deseen recibir estas sesiones pueden solicitarlo en el correo de investigación: investigacion.huvn.sspa@juntadeandalucia.es

Hasta la fecha, llevamos celebradas 26 sesiones:

Servicio	Sesión bibliográfica	Sesión protocolo	Sesión bases de datos	Sesión IA
Cirugía General	13-6-2023			
Cirugía Pediátrica	11-10-2023	27-09-2023	4-10-2023	
Dermatología		20-11-2023	1-7-2024	8-7-2024
Digestivo		28-6-2024	16-10-2024	9-10-2024
Ginecología y Obstetricia		3-10-2024		
Medicina Interna				22-11-2024
Medicina Preventiva				18-6-2024
Microbiología	5-10-2023	14-12-2023	16-5-2024	
Nefrología	3-10-2023	28-09-2023	10-10-2023	4-7-2024
Neurología			27-6-2024	
Oncología Médica				25-6-2024
ORL	8-11-2023	15-11-2023	22-5-2024	
Pediatría		4-7-2024		

Premios y reconocimientos

Oncología

- Grupo de Biopsia Líquida e Intercepción del Cáncer. Premio a la mejor publicación científica en el XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. Oviedo, septiembre 2024
- Reconocimiento a la Dra. Serrano Fernández por su contribución al estudio de la biopsia líquida. Otorgado por la Sociedad Internacional de Biopsia Líquida
- M^a José Serrano Fernández. Premio a la trayectoria científica. V Edición Premios Granada Ciudad de la Ciencia y la Innovación. Otorgado por el Ayuntamiento de Granada

Tesis leídas

Cirugía Pediátrica

- Belén Gironés Camarasa. Generación De Un Sustituto Óseo Humano Mediante Ingeniería Tisular Para El Tratamiento De Defectos Mandibulares. Fecha de lectura: 23-5-2024. Calificación de SOBRESALIENTE CUM LAUDE. Directores: Ricardo Fernández Valadés, Miguel Alaminos Mingorance.

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

Proyectos de investigación y recursos humanos concedidos

Consejería de Salud

Proyectos de Investigación

Proyectos de investigación en Salud (resolución provisional)

- Código: PI-0236-2024. Ingeniería de linfocitos para la generación de células CAR-T universales e inducibles para Inmunoterapia de linfomas refractarios. IP: Pedro González Sierra y Francisco Martín Molina. Financiación: 119.945€.

[Servicio de Hematología](#)

- Código: PI-0292-2024. Regulación de los linfocitos B en autoinmunidad. IP: Marta Eugenia Alarcón Riquelme e Isabel Sánchez Berná. Financiación: 119.999,05€. [Servicio de Medicina Interna](#)

Proyectos de investigación e innovación de colaboración público-privada 2024 (resolución definitiva)

- Código: PIP-0237-2024. Modelos predictivos multimodales para el diagnóstico y seguimiento del cáncer de pulmón: integración de patómica, radiómica, biopsia líquida y genómica (ANGELINA: Andalucía luNG cancEr muLtimodal dIagNostic dAta). IP 1: Maria Jose Serrano Fernández Y José Aneiros Fernández.

Financiación: 133.550,09 €. [Servicios de Oncología Médica y Anatomía Patológica](#)

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Ensayos Clínicos

Oftalmología

- Código: 101380003SA. Número EUDRACT: 2024-513356-15-00. A Randomised, Double-Masked, Placebo- Controlled Phase 3 Study on the Efficacy and Safety of STN1013800 (Oxymetazoline HCl 0.1% Eye Drops) used twice daily (BID) in the Treatment of Acquired Blepharoptosis. IP: **Santiago Ortiz Pérez**. Fase III.
- Código: HZNP-TEP-305. Número EU CTR: 2024-515702-63. Ensayo de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, con grupos paralelos y multicéntrico para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad del teprotumumab subcutáneo en participantes con enfermedad ocular tiroidea activa de moderada a grave. IP: **Santiago Ortiz Pérez**. Fase III.

Oncología Médica

- STRO-002-GM3 . Número EUDRACT: 2023-506196-10-00. REFRaME-01: Estudio de fase II/III abierto para evaluar la eficacia y seguridad de luveltamab tazevibulin (STRO-002) en comparación con la quimioterapia de elección del investigador (EI) en mujeres con carcinoma epitelial de ovario recurrente resistente al platino (incluido el cáncer de trompa de Falopio y el cáncer peritoneal primario) con expresión del receptor de folato alfa (FOLR1). IP: **Lucía Castillo Portellano**. Fase II/III
- IT-03. Número EUDRACT: 2024-512423-36-00. Estudio de fase III, aleatorizado, multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de INT230-6 (SHAO, vinblastina, cisplatino) administrado por vía intratumoral en comparación con el tratamiento habitual de EE. UU. en participantes adultos con sarcomas de tejidos blandos locales recurrentes, inoperables o metastásicos (ENSAYO INVINCIBLE-3). IP: **Lucía Castillo Portellano**. Fase III
- Código: CJPB898A12301. Número EUDRACT: 2023-507865-24. Estudio aleatorizado, con doble enmascaramiento y de grupos paralelos para comparar la farmacocinética, la eficacia, la seguridad y la inmunogenia de JPB898 (biosimilar de nivolumab propuesto) y Opdivo® con licencia de EE. UU. y autorizado por la UE en combinación con Yervoy® en participantes con melanoma avanzado (irreseccable/metastásico) sin tratar. IP: **Javier Valdivia Bautista**

Estudios observacionales

Enfermedades Infecciosas

- Código: DAPHNE -2024-01. Asociación Entre La Eficacia Clínica Y Microbiológica Y Los Parámetros Farmacocinéticos/Farmacodinámicos De Dalbavancina Para El Tratamiento De Infecciones Causadas Por Microorganismos Gram Positivos (Proyecto DAPHNE). IP: **Carmen Hidalgo Tenorio**

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Sánchez-García MA, Alcázar-Navarrete B, Cortiñas-Saenz M, Cordero Tous N, Gálvez Mateos R. Multidimensional Analysis of Quality of Life in Patients with Chronic Non-Cancer Pain and Short- and Long-Term Intrathecal Analgesic Therapy. <i>Healthcare (Basel)</i> . 18 de septiembre de 2024;12(18).	ANESTESIOLOGÍA / NEUMOLOGÍA / NEUROCIRUGÍA	2,4	Q2
Anguera I, Faga V, Jimenez-Candil J, Moreno-Weidmann Z, Santos-Ortega A, Jimenez-Jaimez J, [Rosa Macías] , et al. Late gadolinium enhancement and outcome of cardiac resynchronization therapy in non-ischemic cardiomyopathy. <i>Int J Cardiol</i> . 9 de octubre de 2024;418:132618.	CARDIOLOGÍA	3,2	Q2
Bazan V, Arana E, Rubio-Campal JM, Calvo D, Álvarez Acosta L, Hernández Afonso J, [Miguel Álvarez López] , et al. Spanish catheter ablation registry. 23rd official report of the Heart Rhythm Association of the Spanish Society of Cardiology (2023). <i>Rev Esp Cardiol (Engl Ed)</i> . 21 de septiembre de 2024;S1885-5857(24)00273-1.	CARDIOLOGÍA	7,2	Q1
Vijayaraman P, Zanon F, Ponnusamy SS, Herweg B, Sharma P, Molina-Lerma M , et al. Conduction system pacing compared with biventricular pacing for cardiac resynchronization therapy in patients with heart failure and mildly reduced left ventricular ejection fraction: Results from International Collaborative LBBAP Study (I-CLAS) Group. <i>Heart Rhythm</i> . 27 de septiembre de 2024;S1547-5271(24)03330-7.	CARDIOLOGÍA	5,6	Q1
Martin-Villen L, Adsuar-Gomez A, Garrido-Jimenez JM , Perez-Vela JL, Fuset-Cabanes MP. Mechanical circulatory support in cardiogenic shock patients. <i>Med Intensiva (Engl Ed)</i> . 10 de octubre de 2024;S2173-5727(24)00230-3.	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR	2,7	Q2
Ramia JM, Serradilla-Martín M , Villodre C, Rubio JJ, Rotellar F, Siriwardena AK, et al. International Delphi consensus on the management of percutaneous cholecystostomy in acute cholecystitis (E-AHPBA, ANS, WSES societies). <i>World J Emerg Surg</i> . 12 de octubre de 2024;19(1):32.	CIRUGÍA GENERAL	6	PRIMER DECIL
Granados Santiago M, López López L, Quero Valenzuela F , Calvache Mateo A, Martín Núñez J, Ortiz Rubio A, et al. Predictive Factors for Onset of Moderate-to-Severe Disability Following Hospital Discharge Due to Rib Fractures. <i>Healthcare (Basel)</i> . 4 de octubre de 2024;12(19).	CIRUGÍA TORÁCICA	2,4	Q2
García-Díaz A, Moyano-Rodríguez MJ , Garrido-Navas MDC, de Miguel-Perez D, Expósito-Hernández J, Alcázar-Navarrete B, [Javier Lopez-Hidalgo, Clara Bayarri-Lara, Maria Jose Serrano] , et al. Resectable Non-Small Cell Lung Cancer Heterogeneity and Recurrence Assessed by Tissue Next-Generation Sequencing Genotyping and Circulating Tumor Cell EZH2	CIRUGÍA TORÁCICA / ONCOLOGÍA RADIOTERÁPIA / NEUMOLOGÍA / ANATOMÍA PATOLÓGICA	8,7	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Characterization. Arch Bronconeumol. 4 de octubre de 2024;S0300-2896(24)00360-0.			
Haselgruber S, Muñoz-Barba D, Leon-Pérez FJ, Cuenca-Barrales C, Arias-Santiago S, Molina-Leyva A. Therapeutic burden in hidradenitis suppurativa: a cross-sectional study of 557 patients. Int J Dermatol. 15 de octubre de 2024;	DERMATOLOGÍA	3,5	Q1
Muñoz-Barba D, Díaz-Calvillo P, de Francisco SH, Martínez-Lopez A, Sánchez-Díaz M, Arias-Santiago S. Comparative study on sexual dysfunction in alopecia areata: prevalence and associated factors. J Dtsch Dermatol Ges. 15 de octubre de 2024;	DERMATOLOGÍA	5,5	Q1
Pretel-Lara C, Sanabria-de la Torre R, Arias-Santiago S, Montero-Vilchez T. Skin Barrier Function and Microtopography in Patients with Atopic Dermatitis. J Clin Med. 1 de octubre de 2024;13(19).	DERMATOLOGÍA	3	Q1
Sanabria-de la Torre R, Montero-Vilchez T, García-Gavín J, Arias-Santiago S. Current Insights on Lipidomics in Dermatology: A Systematic Review. J Invest Dermatol. 18 de septiembre de 2024;S0022-202X(24)02099-2.	DERMATOLOGÍA	5,7	PRIMER DECIL
Sánchez-Díaz M, Flórez Á, Carretero-Hernández G, Grau-Pérez M, García-Doval I, Carrascosa-Carrillo JM. Study of the Impact of Restrictions on Access to Biological Drugs for the Management of Psoriasis on the Minimum Disease Activity Criteria: Subanalysis of AEDV EQUIDAD and AME Projects. Actas Dermosifiliogr. octubre de 2024;115(9):906-11.	DERMATOLOGÍA	3,8	Q1
Soto-Moreno A, García-Moronta C, Molina-Leyva A. Use of cryoanesthesia and a punch biopsy tool in the drainage of hidradenitis suppurativa abscesses. J Am Acad Dermatol. 17 de septiembre de 2024;S0190-9622(24)02821-4.	DERMATOLOGÍA	12,8	PRIMER DECIL
Quiñones-Vico MI, Andrades-Amate M, Fernández-González A, Ubago-Rodríguez A, Moll K, Norrby-Teglund A, [José Gutiérrez-Fernández, Salvador Arias-Santiago], et al. Antibiotic biocompatibility assay and anti-biofilm strategies for Pseudomonas aeruginosa infection in bioengineered artificial skin substitutes. J Antimicrob Chemother. 16 de octubre de 2024;dkae365.	DERMATOLOGÍA / MICROBIOLOGÍA	3,9	Q1
Chaparro M, Hermida S, Acosta D, Fernández-Clotet A, Barreiro-de Acosta M, Hernández Martínez Á, [M José Cabello Tapia], et al. Long-term benefit of ustekinumab in ulcerative colitis in clinical practice: ULISES study. Aliment Pharmacol Ther. 17 de septiembre de 2024;	DIGESTIVO	6,6	PRIMER DECIL
Fernández García R, Abellán Alfocea P, Lecuona Muñoz M. Pneumatosis coli, a rare cause of chronic abdominal pain. Rev Esp Enferm Dig. 19 de septiembre de 2024;	DIGESTIVO	2,7	Q2

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Serra J, Aguilar A, Barba E, Ciriza de Los Ríos C, Garcia Pravia L, Martínez V, [Blanca Serrano Falcón] , et al. Asociación Española de Neurogastroenterología y Motilidad (ASENEM) updated review on the management of functional abdominal pain. Gastroenterol Hepatol. octubre de 2024;47(8):888-900.	DIGESTIVO	2,2	Q3
Veza T , Víctor VM. Bridging the Gap: How Endothelial-Adipocyte Cx43 Mediated Gap Junctions Could Revolutionize Adiposity Regulation. Function (Oxf). 25 de septiembre de 2024;zqae046.	DIGESTIVO	5,1	Q1
Veza T , Víctor VM. The Mitochondrial Puzzle: Why Obesity Affects Insulin Sensitivity Differently in Black and White Women. J Clin Endocrinol Metab. 1 de octubre de 2024;dgae686.	DIGESTIVO	5	Q1
Xia Y, Wei X, Gao P, Wang C, de Jong A, Chen JHK, [María José Rodríguez-Sánchez] , et al. Bismuth-based drugs sensitize Pseudomonas aeruginosa to multiple antibiotics by disrupting iron homeostasis. Nat Microbiol. octubre de 2024;9(10):2600-13.	DIGESTIVO	20,5	PRIMER DECIL
Martín-Carmona J, Corma-Gómez A, Téllez F, Arenga-Barrios D, Serrano-Fuentes M, Morano L, [Miguel Ángel López-Ruz] , et al. No impact of HIV coinfection on the mortality in patients with hepatitis C virus infection after sustained virological response. Clin Infect Dis. 18 de septiembre de 2024;ciae473.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	8,2	PRIMER DECIL
Pau-Parra A, Núñez-Núñez M, Sadyrbaeva-Dolgova S , Doménech Moral L, Campelo Sánchez E, Periañez Parraga LDM, et al. National Survey and consensus document on dosing strategies for beta-lactam antibiotics against multidrug-resistant gram-negative bacilli (MDR-GNB) in critically ill patients undergoing extracorporeal life support techniques: The DOSEBL study protocol. Farm Hosp. 16 de septiembre de 2024;S1130-6343(24)00134-X.	FARMACIA	1	Q4
Pereira-Céspedes A , Jiménez-Morales A, Polo-Moyano A, Spruce-Esparza E, Palomares-Bayo M, Martínez-Martínez F, et al. Health-Related Quality of Life and Associated Factors in Patients Undergoing Kidney Replacement Therapies. Farm Hosp. 17 de septiembre de 2024;S1130-6343(24)00143-0.	FARMACIA / NEFROLOGÍA	1	Q4
Iglesias-Linares L , Román-de-la-Torre A, Aguilera-Franco M, Puertas-Prieto A, Medina-Pascual MJ, Gutiérrez-Fernández J. Threat of preterm labor and preterm birth in the presence of Lachnoanaerobaculum gingivalis. Rev Esp Quimioter. 30 de septiembre de 2024;iglesias30sep2024.	GINECOLOGÍA	1,9	Q3
Pérez-Prieto I, Vargas E, Salas-Espejo E, Lüll K, Canha-Gouveia A, Pérez LA, [Juan Fontes] , et al. Correction: Gut microbiome in endometriosis: a cohort study on 1000 individuals. BMC Med. 10 de octubre de 2024;22(1):448.	GINECOLOGÍA	7	PRIMER DECIL

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Bellido-González M, Padilla Muñoz EM, Castelar-Ríos MJ, Díaz López MÁ, Lozano JM , Lanzarote Fernández MD. Impact of an mHealth intervention on parents' emotional health and on the neurodevelopment of high-risk infants. J Health Psychol. 12 de octubre de 2024;13591053241287036.	GINECOLOGÍA / PEDIATRÍA	2,5	Q2
Kwon M, Gómez-Centurión I, Oarbeascoa G, Torres M, Martínez AP, Suarez-Lledó M, [Pedro Gonzalez Sierra] , et al. Real-World Experience with Isavuconazole in Allogeneic Stem Cell Transplantation in Spain. Transplant Cell Ther. octubre de 2024;30(10):1033.e1-1033.e8.	HEMATOLOGÍA	3,6	Q1
Lasa M, Notarfranchi L, Agullo C, Gonzalez C, Castro S, Perez JJ, [Rafael Ríos] , et al. Minimally Invasive Assessment of Peripheral Residual Disease During Maintenance or Observation in Transplant-Eligible Patients With Multiple Myeloma. J Clin Oncol. 1 de octubre de 2024;JCO2400635.	HEMATOLOGÍA	42,1	PRIMER DECIL
Puig N, Agullo Roca C, Sanfeliciano TC, Cedena MT, Martínez-López J, Oriol A, [Rafael Ríos-Tamayo] , et al. Measurable Residual Disease by Mass Spectrometry and Next-Generation Flow to Assess Treatment Response in Myeloma. Blood. 18 de septiembre de 2024;blood.2024024995.	HEMATOLOGÍA	21	PRIMER DECIL
Diz-de Almeida S, Cruz R, Luchessi AD, Lorenzo-Salazar JM, de Heredia ML, Quintela I, [Juan F Gutiérrez-Bautista] , et al. Novel risk loci for COVID-19 hospitalization among admixed American populations. Elife. 3 de octubre de 2024;13.	INMUNOLOGÍA	6,4	PRIMER DECIL
Zubieta I, Cariati P, Martínez-Sahuquillo Rico A, Monsalve Iglesias F. Customized genioplasty and advantages of 3D virtual planning. Updated literature review. Facial Plast Surg. 1 de octubre de 2024;	MAXILOFACIAL	1,1	Q3
Bustos-Merlo A, Rosales-Castillo A, Alarcón-Blanco PA. Hereditary salt-wasting tubulopathy associated with SLC12A3 mutation: Description of a case of Gitelman Syndrome. Med Clin (Barc). 17 de octubre de 2024;S0025-7753(24)00571-2.	MEDICINA INTENSIVA	2,6	Q1
García-Sánchez R, Soria-Oliver M, López JS, Martínez JM, Martín MJ, Barceló-Soler A, [Alberto Fernández-Carmona] , et al. Requesting Relatives' Consent for Intensive Care for Organ Donation: An Empirical Analysis of Spanish Transplant Coordinators' Practices. Transplantation. 8 de octubre de 2024;	MEDICINA INTENSIVA	5,3	PRIMER DECIL
Bustos-Merlo A, Rosales-Castillo A, Alarcón-Blanco PA. Groove pancreatitis: case of report. Med Clin (Barc). 27 de septiembre de 2024;163(6):311-2.	MEDICINA INTERNA	2,6	Q1
Rosales-Castillo A, Bustos-Merlo A, Escobar Sevilla J. Identification of NDST1 variant as a cause of intellectual disability. Med Clin (Barc). 27 de septiembre de 2024;163(6):309-10.	MEDICINA INTERNA	2,6	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Rosales-Castillo A, Bustos-Merlo A, Márquez-Lobo B. Diffuse idiopathic pulmonary neuroendocrine cell hiperplasia: a rare cause of lung nodules. Med Clin (Barc). 27 de septiembre de 2024;163(6):310-1.	MEDICINA INTERNA	2,6	Q1
Luque-Linero P, Espejo-González A, Navarrete-Navarrete N. Prevalence and risk factors for complicated immuno-mediated uveitis: experience in a tertiary hospital. Arch Soc Esp Oftalmol (Engl Ed). 28 de septiembre de 2024;S2173-5794(24)00161-0.	MEDICINA INTERNA / OFTALMOLOGÍA	0	0
Coca-Pulido A, Solis-Urra P, Fernandez-Gamez B, Olvera-Rojas M, Bellón D, Sclafani A, [Manuel Gomez-Rio] , et al. Fitness, Gray Matter Volume, and Executive Function in Cognitively Normal Older Adults: Cross-Sectional Findings From the AGUEDA Trial. Scand J Med Sci Sports. octubre de 2024;34(10):e14746.	MEDICINA NUCLEAR	3,5	PRIMER DECIL
Martín Pérez FJ, Molina Rueda MJ, Enríquez Maroto MF, Guijosa Campos P. [Outbreak of Raoultella ornithinolytica infection in patients cared at a hemodialysis center]. Rev Esp Salud Publica. 19 de septiembre de 2024;98:e202409052.	MEDICINA PREVENTIVA	0,9	Q4
Popescu ML, Rubín-García M, Álvarez-Álvarez L, Toledo E, Corella D, Salas-Salvadó J, [Paloma Masso-Guijarro] , et al. Sex-specific dietary patterns and their association with metabolic syndrome: Insights from a cross-sectional analysis. Diabetes Metab Syndr. 24 de septiembre de 2024;18(9):103123.	MEDICINA PREVENTIVA	4,3	PRIMER DECIL
Cobo F, Reguera-Márquez JA, Marín-Rodríguez JA, Martín-Pérez FJ, Pérez-Palacios P, Recacha E, et al. A 5-year study of bloodstream infections caused by carbapenemase-producing Gram-negative bacilli in southern Spain. Rev Esp Quimioter. 19 de septiembre de 2024;cobo19sep2024.	MICROBIOLOGÍA	1,9	Q3
Puente J, Pinto A, Mendez-Vidal MJ, García Del Muro X, Maroto P, Vazquez S, [Raquel Luque-Caro] , et al. Real-world treatment patterns, survival outcomes, and health care resource utilization for locally advanced or metastatic urothelial carcinoma in Spain. Clin Transl Oncol. 4 de octubre de 2024;	ONCOLOGÍA MÉDICA	2,8	Q2
Valladares-Ayerbes M, Safont MJ, González Flores E, García-Alfonso P, Aranda E, Muñoz AML, et al. Sequential RAS mutations evaluation in cell-free DNA of patients with tissue RAS wild-type metastatic colorectal cancer: the PERSEIDA (Cohort 2) study. Clin Transl Oncol. octubre de 2024;26(10):2640-51.	ONCOLOGÍA MÉDICA	2,8	Q2
Vaz-Salgado MÁ, García BC, Pérez IF, Munárriz BJ, Domarco PS, González AH, [Raquel Luque Caro] , et al. SEOM-GEINO clinical guidelines for grade 2 gliomas (2023). Clin Transl Oncol. noviembre de 2024;26(11):2856-65.	ONCOLOGÍA MÉDICA	2,8	Q2

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Espinosa-Sanchez JM , Perez-Fernandez N, de Castro F, Batuecas-Caletrio A. Cajal's contributions to vestibular research. Front Neuroanat. 2024;18:1476640.	OTORRINOLARINGOLOGÍA	2,1	Q1
Maza-Solano J, Aguilar-Cantador J, Noguerol-Pérez MD, Sánchez-Torices MS, Martínez-Martínez MJ , Gámiz-Maroto MJ. Real-world outcomes on quality-of-life improvement in patients with nasal polyposis treated with mepolizumab. RINOSUR study. Acta Otorrinolaringol Esp (Engl Ed). 19 de septiembre de 2024;S2173-5735(24)00086-3.	OTORRINOLARINGOLOGÍA	0,9	Q3
López Cárdenes CM, Merino Sánchez-Cañete A, Vicente Santamaría S, Gascón Galindo C, Merino Sanz N, Tabares González A, [M Medina Martínez] , et al. Effects on growth, weight and body composition after CFTR modulators in children with cystic fibrosis. Pediatr Pulmonol. 24 de septiembre de 2024;	PEDIATRÍA	2,7	Q1
Mato S, Castrejón-de-Anta N, Colmenero A, Carità L, Salmerón-Villalobos J, Ramis-Zaldivar JE, [María José Ortega] , et al. MYC-rearranged mature B-cell lymphomas in children and young adults are molecularly Burkitt Lymphoma. Blood Cancer J. 7 de octubre de 2024;14(1):171.	PEDIATRÍA	12,9	PRIMER DECIL
Láinez Ramos-Bossini AJ , Jiménez Gutiérrez PM, Luengo Gómez D, Rivera Izquierdo M, Benítez JM, Ruiz Santiago F. A Comparative Analysis of International Classification Systems to Predict the Risk of Collapse in Single-Level Osteoporotic Vertebral Fractures. Diagnostics (Basel). 27 de septiembre de 2024;14(19).	RADIODIAGNÓSTICO / ANESTESIOLOGÍA	3	Q1
Láinez Ramos-Bossini AJ , Gámez Martínez A, Luengo Gómez D, Valverde-López F, Melguizo C, Prados J. Prevalence of Sarcopenia Determined by Computed Tomography in Pancreatic Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. Cancers (Basel). 30 de septiembre de 2024;16(19).	RADIODIAGNÓSTICO / DIGESTIVO	4,5	Q1
Almagro-Céspedes I , Tapia-Haro RM, Mesa-Ruiz AM, Fernández-Sánchez N, Ariza-Vega P, Aguilar-Ferrándiz ME. Analysis and relationship between the volume of upper limb lymphoedema and pressure pain threshold, neural range of motion, pain intensity, kinesiophobia, pain hypervigilance and catastrophizing in breast cancer survivors. Eur J Phys Rehabil Med. 18 de septiembre de 2024;	REHABILITACIÓN	3,3	PRIMER DECIL
Álvaro-Gracia Álvaro JM, Díaz Del Campo Fontecha P, Andréu Sánchez JL, Balsa Criado A, Cáliz Cáliz R , Castrejón Fernández I, et al. Update of the Consensus Statement of the Spanish Society of Rheumatology on the use of biological and synthetic targeted therapies in rheumatoid arthritis. Reumatol Clin (Engl Ed). octubre de 2024;20(8):423-39.	REUMATOLOGÍA	1,2	Q4
Haro A, Jacob J, Rosselló X, Llorens P, Herrero P, Alquézar-Arbé A, [Inés Fernández Guerrero] , et al. Impact of chronic renin-angiotensin-aldosterone inhibitors on short-term outcomes in patients with acute	URGENCIAS	3,2	Q2

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
heart failure presenting to the emergency department. A propensity-matched analysis EAHFE cohort. Int J Cardiol. 10 de octubre de 2024;418:132615.			
Rodríguez Faba Ó, Fernández Gómez JM, Guerrero-Ramos F, Álvarez-Maestro M, Ledo Cepero MJ, Unda Urzaiz M, [J M Cózar Olmo] , et al. Consensus document on the implications of standardization of BCG supply in the management of patients with non-muscle-invasive bladder cancer. Actas Urol Esp (Engl Ed). 26 de septiembre de 2024;S2173-5786(24)00109-4.	UROLOGÍA	1,2	Q3

Haga clic en el enlace para ver **PubReMiner Realtime CV Generator** (siempre actualizado):

[Pubreminer CV \(amc.nl\):
 https://hgserver2.amc.nl/pubreminer/cv20241021-151.html](https://hgserver2.amc.nl/pubreminer/cv20241021-151.html)

Total factor impacto HVUN Newsletter 26: 290,7

Primer Cuartil (Q1): 20 + 16 de Primer decil

Segundo Cuartil (Q2): 10

Primer Decil: 16

Estrategia de búsqueda en Pubmed: ("virgen de las nieves"[ad]) AND (("2024/09/16"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))

Recordemos que junto con el nombre del Hospital **NORMALIZADO** debe aparecer el nombre de la Unidad y su dirección postal, además del **ibs.GRANADA**. El nombre de los centros, áreas, unidades, etc... aparecerá en español incluso en publicaciones en otros idiomas:

Ramon-y-Cajal, Santiago ^{1,2,3}

1. Unidad de (*servicio/unidad que proceda del hospital*), Hospital Universitario Virgen de las Nieves, [Dirección postal], Granada, Spain.
2. Instituto de Investigación Biosanitaria **ibs.GRANADA**, Granada, Spain.*
3. Otras instituciones (*según proceda la norma de cada institución*).

*El Instituto puede ir citado en un superíndice como institución independiente o puede ir citado en el mismo superíndice

[Recomendaciones de normalización del Servicio Andaluz de Salud](#)

Más información sobre la firma del **ibs.GRANADA**: [Normas de citación en publicaciones para investigadores adscritos al ibs.GRANADA](#)

Porcentaje de publicaciones que incluyen la firma del **ibs.GRANADA**: [Anexo-1-publicaciones-con-firma-ibs.GRANADA-por-grupo.pdf \(ibsggranada.es\)](#)

Nota: IBS suele excluir a los GRUPOS A PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS por no poner correctamente la firma normalizada (Publicaciones con firma
ibs.GRANADA ≤ 60%)

Lopez-Espada C, Behrendt CA, Mani K, D'oria M, Lattman T, Altreuther M, et al. The VASCUNExplant Project: an international study assessing open surgical conversion of failed non-infected endovascular aortic aneurysm repair. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2023; 66(5): 653-660. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2023.07.029>. FI: 5.7 Q1 D1

ANTECEDENTES

En las últimas décadas, la reparación aórtica endovascular (EVAR) se ha convertido en el tratamiento de elección para los aneurismas aórticos abdominales (AAA) debido principalmente, a su menor invasividad en comparación con la reparación quirúrgica abierta tradicional (OSR). Sin embargo, la durabilidad a largo plazo de la EVAR y la necesidad de reintervenciones secundarias siguen siendo una preocupación que exige un seguimiento de por vida. La mayoría de las reintervenciones cuando se requieren, se pueden realizar utilizando métodos endovasculares. Sin embargo, en algunos pocos casos es preciso la conversión a cirugía abierta secundaria (OSC) siendo una técnica quirúrgica muy compleja y con una elevada morbilidad (15-30%). A pesar de que la incidencia de las conversiones a cirugía abierta están aumentando en los últimos años (1-15%), la experiencia individual es escasa y no existe suficiente información en la bibliografía.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Con este objetivo, se diseñó un estudio multicéntrico internacional retrospectivo que recogiera pacientes sometidos a explante de una endoprótesis abdominal entre los años 2005 y 2020 y que recopilara información real sobre la técnica quirúrgica, complicaciones y mortalidad a 30 días. Este proyecto fue denominado "VASCUNExplant Project" porque contó con la colaboración del VASCUNET, un Comité Internacional de la Sociedad Europea de Cirugía Vascul (ESVS), especializado en registros nacionales de actividad quirúrgica en cirugía vascular. El proyecto consiguió agrupar 348 pacientes sometidos a OSC y procedentes de 17 centros, de los cuales solo el 9.4% eran mujeres. En el 37.4% de estos casos, las endoprótesis habían sido implantadas fuera de las instrucciones autorizadas para su uso y el 45.6% habían sufrido reintervenciones secundarias durante su seguimiento y antes del explante. En general, la mortalidad a los 30 días fue del 11.8%, diferenciándose en un 6.1% cuando los casos se operaron de forma electiva, frente a un 28.3% cuando el explante se realizó en paciente con aneurismas rotos.

IMPORTANCIA PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA

La importancia de este estudio radica en que por primera vez se realiza una recopilación de casos reales, en términos de indicaciones, reintervenciones y técnicas de conversión

quirúrgica abierta en EVARs. La recopilación de casos en registros internacionales no tiene la potencia estadística de estudios clínicos randomizados (RCT), pero son útiles para aportar evidencia en enfermedades o técnicas poco frecuentes y a la vez refleja la práctica clínica diaria real fuera de los diseños más estrictos de los RCT.

Comentario: Cristina López Espada. Jefa de Servicio de Angiología y Cirugía Vascular

Dónde NO publicar = On no publicar

La Biblioteca de Ciencias de la Salud de la Universidad de Valencia ha elaborado un listado actualizado en 2023, en donde analiza los fraudes editoriales detectados en revistas del ámbito de ciencias de la salud. La herramienta tiene como objetivo identificar revistas potencialmente fraudulentas en Ciencias de la Salud. Así mismo, el documento recoge patrones de calidad para la identificación de este tipo de revistas.

El listado de revistas se encuentra en la página web: <https://www.uv.es/frauseditorial/> Al pinchar en cada revista, aparece si está indexada o no y la fuente utilizada para determinar su inclusión en este listado.

10 entries per page Search:

Title	ISSN	eISSN	Country	Subject
▶ 21st Century Pathology	No ISSN	No EISSN		Pathology
▶ Academic Journal of Medical Sciences (AJMS)		2708-2725		Medical Sciences
▶ Academic Journal of Oral and Dental Medicine	2222-128X			Dentistry
▶ Acta Kinesiologica	1840-2976	1840-3700		Orthopaedics
▶ Acta Medica International	2349-0578	2349-0896		Medical Sciences
▶ Acta Poloniae Pharmaceutica	0001-6837	2353-5288		Pharmacy and Pharmacology
▶ Acta Scientiae et Intellectus	2410-9738	2519-1896		Multidisciplinary Sciences
▶ Acta Velit		2394-3092		Pharmacy and Pharmacology
▶ Adalya Journal – hijacker of a legitimate journal		1301-2746		Multidisciplinary Sciences
▶ Advance Research Journal of Multidisciplinary Discoveries		2456-1045		Multidisciplinary Sciences

Showing 1 to 10 of 1,110 entries « < 1 2 3 4 5 ... 111 > »

▼ International Journal of Advanced Scientific Research

Publisher Gupta Publications

Start Year 2016-

- [WoS](#) ✖
- [Medline](#) ✖
- [Scopus](#) ✖
- [Doaj](#) ✖
- [Ulrich's](#) ✖
- [JournalGuide](#) ✖
- [JournalTOCs](#) ✖
- [Retraction Watch](#) ✖
- [ICMJE](#) ✖
- [COPE](#) ✖
- [WAME](#) ✖
- [ISMTE](#) ✖

References:

<https://beallslist.net/standalone-journals>

Para obtener información detallada sobre el diseño de la herramienta Dónde no publicar, se puede consultar el siguiente artículo:

Álvarez-Vizcaino, M., & Climent Piqueras, B. (2023). Herramienta para la identificación y análisis de revistas depredadoras en ciencias biomédicas. *Revista Española De Documentación Científica*, 46(4), e373. <https://doi.org/10.3989/redc.2023.4.1445>

NUESTROS INVESTIGADORES

Nuestro investigador de este número de octubre es el Dr. **Ricardo Fernández Valades**, Jefe de Servicio de Cirugía Pediátrica, quien cuenta con una amplia trayectoria investigadora en fisura del labio palatina, entre otras.

Acerca de mí: Licenciado por la Universidad de Granada en Medicina y Cirugía en el año 1984. Doctor en medicina en 1997 y Master en Ingeniería tisular por la misma Universidad. La formación MIR, en Cirugía Pediátrica, la realicé en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. La labor asistencial como Facultativo especialista de área la he desempeñado, inicialmente en el Hospital Ciudad de Jaén entre abril de 1989 y septiembre de 1991, desde entonces en nuestro Hospital Universitario Virgen de las nieves, del que soy actualmente jefe de servicio de Cirugía Pediátrica. Pertenezco al grupo de investigación de ingeniería tisular CTS115 de la junta e IBS-TEC03 de Ibs.Granada y colaboro con el grupo para el estudio y tratamiento de los pacientes con fisura labio-palatina. código CTS613 . Mi labor docente la ejerzo como profesor asociado del departamento de Cirugía y sus especialidades en la Facultad de Medicina de la UGR.

Acerca del proyecto: Dentro del servicio de Cirugía Pediátrica hay varias líneas de investigación, líneas en las que existe una estrecha colaboración con la UGR, estas están orientadas a la aplicación de la ingeniería tisular en diversas patologías de la infancia como la fisura palatina, en este aspecto estamos realizando el primer ensayo clínico en pacientes pediátricos de terapias avanzadas en estos pacientes. Además, actualmente en investigación básica, estamos valorando la aplicación de la ingeniería tisular en la patología uretral. En el campo de contaminantes ambientales colaboramos con el grupo de investigación de la UGR, principalmente en la relación a evaluar la exposición a estos contaminantes de la población pediátrica y del personal quirúrgico.

Motivación investigadora: La investigación debe de estar integrada en el médico al igual que la asistencia sanitaria. La respuesta a muchos de nuestros problemas asistenciales se encuentra en la investigación, básica y clínica. Cualquier servicio asistencial, por pequeño que sea tiene que implicarse, en mayor o menor grado, tanto a la investigación como en la docencia, estos son pilares fundamentales de nuestro ejercicio de la profesión al igual que la asistencia. Esta motivación investigadora debe de inculcarse a los residentes, aunque les ocupe parte de su tiempo fuera de su jornada hospitalaria y debe de plantarse la semilla ya en la facultad.

Conclusiones y proyecciones futuras: Aunque el camino que me queda por recorrer no es muy largo, mi ilusión es fomentar la investigación en el servicio de Cirugía Pediátrica para que continúen las líneas ya iniciadas y comiencen algunas nuevas, seguro que nuestros profesionales avanzarán y continuaran la labor en colaboración con grupos de

la UGR e Ibs.Granada, participando en proyectos de investigación y ensayos clínicos, contribuyendo a llevar a nuestro Hospital Universitario Virgen de las Nieves al lugar que se merece dentro del panorama investigador nacional.